

207

79

**SATIRA GRACIOSA
DE LOS QUINCE NOVIOS.**

En que se manifiestan todos los dengues, modas y zalamerías que gastan las señoritas doncellas cuando ven que tienen muchos novios y se muéren por sus pedazos; como los demas que verá el curioso lector.

Una satirilla indiana con gracia quiero cantar, ella es buena, pero amarga, porque dice la verdad, verán, si la escuchan, todas las quimeras

de las señoritas doncellas solteras; verán como á todas con lindos arrojos, tras de los usias, se las van los ojos;

200
y verán las ansias
de muchos camuesos,
que se vuelven locos;
mas ¡cuántos hay de esos?

En esta Côte, una dama,
muy hermosa y sin nariz,
en un dia quince novios
la llegaron á pedir:
el padre y la madre
gozosos del caso,
se van de canilla
y alargan el paso;
sábelo la hija,
y la tal zagala
les envia á todos
muy enhoramala.
El cuento es gracioso,
la idea precisa,
silencio, señores,
que el caso es de risa.

—Un médico de la legua
por muger quiere llevarle.

—Diga usted al matasanos
que recete en otra parte:
los médicos todos
sin entendimiento,
el pulso al bolsillo
suelen dar un tiento;
si ven que hay dinero
alargan la cura
y al cabo nos zampan
en la sepultura;
tanta ciencia tienen
los mas abrutados
como esos borricos
que andan por los prados.

—Un herrero como un ángel
se muere por tí, bien mio.

—Padre, sabe usted qué es esto?
machacar en hierro frío;
yo con esta cara

con este piquito,
con este donaire,
con este garvito,
de casarme habia
(¡qué nécios vocablos!)
con esos demonios
que parecen diablos?
no padre; no padre;
ninguno resuelle,
pues no nació yo
por tirar del fuelle.

—Un sastre de largas uñas,
casarse gozoso espera.

—Como no sea conmigo
que corte por donde quiera:
todos son tramposos,
sisiones perdidos,
y de los pendones
van siempre vestidos;
las pobres mugeres
sin echar regüeldo,
cosen y trabajan
á remo y sin sueldo;
y los picarones
andan muy ufanos,
en bailes y toros,
como sois cristianos.

Un zapatero de punto
busca novia con recato.

—Pues no encontrará conmigo
la horma de su zapato:
el domingo afanan
como unos atunes,
y en gracia de Dios
se emborrachan los lunes;
todo el dia mienten,
porque con cautelas,
si una verdad dicen
les duelen las muelas,
dan á sus mugeres
muy lindos reveses,

y el cuadro las tocan
con los tirapiés.

—Hija, oliendo tu hocico
anda también un tendero.

—Hay, padre, no echará él
garbanzos en mi pucheró:
cargan á los pobres
con mucha limpieza,
y ellos en dos días
levantan cabeza;
sus mugeres gastan
finas y arrogantes
sortijas de plata,
cruces de diamantes;
pero los maridos
andan imprudentes,
hechos unos asnos
como los presentes.

—Un bárbaro de un barbero
te pretende por esposa.

—Dígale usted que á otra parte
vaya á pegar la ventosa:
no quiero casarme
con lobos esquivos,
que á todos los hombres
los desuellan vivos:
si algo está malo,
porque se desangre
le chupan la bolsa,
y le sacan la sangre;
las vihuelas tocan
con manos bizarras,
y así salen ellos
muy buenos.... guitarras.

—Un sacristan te idolatra
que canta como un rocin,
de los muchos que en la Côte
traen peluca y espadin.

—Raspando las velas
como unos hereges,
y á los pobres santos

los dejan asperges;
si hay resposos campan
las mugeres suyas,
y si no hay responso
comen aleluyas:
de la misa el vino
chupan sus mercedes
y unos lobos cogen
tales como ustedes.

—Un bodegonero gordo
pretende ser tu marido.

—Ay qué risa! ¿pues en qué
bodegon hemos comido?
en todas sus ollas
se ven sin paradas,
muchísimo caldo
y pocas tajadas:
y á mas por especias,
cominos y ajos,
dentro de las ollas
echan estropajos;
y hay bodegoneros,
que con mil bambollas
por no gastar agua
se mean en las ollas.

—Un zurrador, hija mia,
á ser tu esposa se allana.

—Ay padre no quiero esposo
que me zurre la badana:
y así no se cause
con novios fatales,
porque yo reniego
de los oficiales;
pues á muchos de ellos,
los estoy yo viendo
siempre trabajando,
y siempre pereciendo.

Un usía, padre,
busca el alma mia,
usía le quiero,
démeme usted usía.

—Pues hija mia, un usia sol tambien me ha llegado á hablar.
 —Ay padre, usia le quiero y mas que no tenga un real: y todas sus mugeres con airoso esmero, gastan mucha porra y poco dinero: y no hay gozo en el mundo como el ir al rio con bata á la moda y el vientre vacío á su muger dejan vender su tesoro, y entre tanto marchan á jugar al toro.

—Hija, pues ya que te agrada llamaré al usia yo.
 —Si, padrecito de mi alma, cuanto mas antes mejor.
 Llamáronle al punto, y dijo el usia: á los pies de usted, madamita mia; ¿cuánto pensé yo tener tal esposa?
 —Hay señor usia, yo soy la dichosa.
 —¿Cuando nos casamos, señorita mia?
 —Cuando usted gustare, señor don usia.

En fin, el usia pobre se casó con lindos carcos y al punto le centró la niña en la hermandad de san Marcos los primeros dias hubo sin contiendas funciones, sarabos, bailes y meriendas.
 El maldito usia y gran vida se daba y á costa del campaba y triunfaban pero en breve tiempo se acabó el socorro y los pobres novios andaban al morro.

Maldita sea tu casta, (decia la niña traste) si no puedes mantenerme por qué diablos me pediste? Oyes, picarona, (responde el usia) valga el diablo tu alma, ¿qué no lo sabias? y pues ahora sales con esa demanda: aguárdate un poco verás la que anda sacúdela el polvo con un palo fiero, y como un tomate la pone el trasero.

FIN.
REUS:
 Imprenta y librería de Juan B. Vidal, calle Mayor.
 1853.

Mannet Massó